

**MAHALLIY VA DORIVOR XOM ASHYOLAR ASOSIDA ALKOGOLSIZ
ICHIMLIKLER ISHLAB CHIQRISHNI TAKOMILLASHTIRISH
USULLARI**

Sharipova Zumrad Maqsudbek qizi

Ilmiy rahbar: Sabirova Nadira Komiljonovna

***Annotatsiya:** Mahalliy, dorivor xom ashyolardan alkogolsiz ichimliklar ishlab chiqarish har bir mintaqaga uchun muhim iqtisodiy jarayon hisoblanadi. Bu orqali importni kamaytirish, mahalliy ishlab chiqarish oshadi, shu bilan birga bandlik darajasi oshadi. Ushbu tezisdan bu borada ayrim jarayonlar ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** Alkogolsiz ichimlik, sharbat, kislota, sok, texnologiya.*

Meva va shifobahsh giyohlarning ozuqaviy qiymati ular tarkibidagi vitamin va mineral moddalar inson oziqlanishida muhim rol o'ynaydi. Oziq-ovqat tarkibida vitaminlarning yetishmasligi atrof-muhitning salbiy omillari ta'sirida organizmning himoya kuchlarining pasayishiga, jismoniy va aqliy ko'rsatkichlarning pasayishiga olib keladi. Shifobahsh giyohlardan muntazam ravishda foydalanish bilan organizmni ko'plab kasalliklarga qarshi immunitetni rivojlantiradi. Biologik faol moddalarning mevalarda va giyohlarda to'planishi iqlim omillariga bog'liq.

Meva va shifobaxsh giyohlar C vitaminining boy manbai, aniqrog'i uning kamaytirilgan shakli-L askorbin kislotasi ekanligi ma'lum. Quyida ayrim alkogolsiz ichimlik ishlab chiqarish texnologiyalaridan namunalar keltiriladi:

-20 gr yantoq xom ashyosi 1, sm uzunlikda qirqilib yuvilib 500ml 70 foizli spirtida eritishga qo'yiladi. 14 soatdan keyin filtrlab rotatsion bug'latgichda 50⁰ C haroratda 60 ob/min tezlikda 2 soat davomida haydab olinadi, tayyor bo'lgan ekstrakt 60 ml qayta filtrlanadi.

-Mahalliy qizil do'lana xom ashyosi 250 gr olindi danaklaridan tozalanganda 225 gr hom ashyo hosil bo'ladi, ekstraktini olish uchun 225gr miqdorini 450 ml 70 foizli spirtida eritishga qo'yiladi. 12 soat davomida eritishga qo'yiladi. Filtrlab tozalangandan so'ng Rotatsion bug'latgich apparatida 50⁰ C haroratda 60 ob/min akt tezlikda 2 atm. bosim ostida haydab 120 ml ekstrakt olinadi va filtrlanadi.

-Olma ekstraktini olish uchun 1kg olmadan 450 gr sok olinadi va filtrlanadi so'ng 50⁰ C haroratda 60 ob/min aylanish tezligida -2 atmosfera bosimda 1 soat davomida haydalib 125 ml ekstrakt olinadi. Olingan ekstrakt yana filtrlanib tiniqlashtiriladi. Behi mevasini ekstrakt olish uchun 1,5 kg behidan 450 gr sok olindi filtrlangandan so'ng rotatsion bug'latish apparatida 50⁰ C haroratda 60 ob/min aylanishda -2 atm bosimda 2 soat davomida haydab 120 ml ekstrakt olinadi va filtrlab tiniqlashtiriladi.

Tabiiy xom ashyodan sharbatlar olishning bir necha usuli mavjud. Ushbu usullarning barchasi majburiy texnologik operatsiyalarni o'z ichiga oladi:

xom ashyoni tekshirish va saralash; xom ashyoni yuvish va maydalash; tarkibidagi sharbatini chiqarish; sharbatni ajratish, tozalash; sharbatni bir hil holga keltirish; hosil bo'lgan sharbatni saqlash.

Saralash va tekshirish. Meva va shifobahsh giyoh mahsulotlarini ishlab chiqarishni nazorat qilish har bir texnologik operatsiyada amalga oshiriladi. U organoleptik yoki texnik, kimyoviy yoki bakteriologik tahlillar orqali amalga oshiriladi. Organoleptik nazorat dastlabki bosqichda materialning sifati tekshiruv, rangi, hidi, ta'mini sinash orqali aniqlanadi. Batafsil tekshirilgandan so'ng, laboratoriyada zaruriy tahlillar o'tkaziladi. Organoleptik usulda tahlil o'tkazish xom ashyoning yetilganlik darajasiga, meva va rezavorlar rangiga va nostandart mahsulotlarning yo'qligiga qarab ajratilishini tekshiradi. Nazorat usuli davriy, tanlangan va inspeksion bo'ladi. Tahlil qilinayotgan xom ashyodan namuna olinadi. Nazorat og'irligi orqali hiqindilarning foizi aniqlanadi. Ba'zi hollarda mutlaq va texnik nuqsonlar alohida belgilanadi. Kasalliklardan qisman zarar ko'rgan mevalarga texnik nuqson deyiladi.

Mevaning shikastlangan qismi kesib tashlanadi, butun qismi sharbat, pyure yoki murabbo olish uchun ishlatiladi.

Yuvish - bir soat ichida yuvish sifati 2-3 marta tekshiriladi, tashqi ko'rinishini nazorat qilinadi yoki yuvilgan xom ashyo qayta ishlanadi va suvning tozaligini cho'ktirish orqali tekshiriladi. Suvning o'zgarishi, sifati va chastotasi nazorat

qilinadi. Xom ashyoni yuvish uchun ishlatiladigan suv GOST 2874 talablariga javob berishi - tarkibida zararli va zaharli patogenlar mavjud bo'lmash kerak.

Ezish va yanchish. Sharbat, meva va rezavorlar ishlab chiqarishda qirg'ichdan o'tkazilib maydalanadi. Maydalash sifatini nazorat qilish kerak: juda mayda zarrachalar presslashni, katta zarrachalar - sharbat chiqishini qiyinlashtiradi. Davriy va tasodifiy nazorat soatiga kamida 1 marta amalga oshiriladi. Buning uchun maydalangan paytda taxminan 0,2 kg og'irlikdagi namuna olinadi va tahlil qilinadi. Surtilgan massaning sifati va massadagi aralashmalarning tarkibi bir xil chastotada kuzatiladi.

Elektroplazmolizatsiya uchun meva pyuresi aylanadigan metall valiklar orasiga uzatiladi, unga 220 V o'zgaruvchan tok kuchlanishi qo'llaniladi, natijada protoplazma ivadi va sharbat hosildorligi oshadi.

Sharbatlarni tiniqlashtirish. tanin va jelatinni cho'ktirish bilan aniqlanadi. Ferment preparatlari, bentonit yoki isitish orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga, tanin eritmalarining konsentratsiyasi va jelatin va ularning dozalari, qo'shilgan ferment preparati yoki bentonit miqdori, isitish harorati va davomiyligi, sharbat sifati nazorat qilinadi.

Alkogolsiz sharbatli ichimliklarni tayyorlash uchun olma behi do'lana va yantoq ekstraktlari ishlatiladi.

Birinchi bosqichda mevalar va gilyohlar saralab olinadi. Olma, behi, do'lana, yantoq xom ashyosi GOST 6687.0-86 bo'yicha begona hidsiz, pishgan, toza, hech qanday zarar va kasalliksiz bo'lishi kerak.

Ikkinchi bosqich - xom ashyoni yuvish. Yuvish jarayonida o'simliklarning kimyoviy ishlovidan so'ng qolgan mexanik aralashmalar, mikroorganizmlar va pestitsidlarni mevalar yuzasidan tozalanishi ta'minlanadi.

Keyingi bosqichda olma va behi xom ashyosini maydalash va keyinchalik presslash yo'li bilan sharbat olinadi. Olingan sharbatlar filtrlanadi 50°C haroratda 60-80 daqiqa davomida vakuum bug'latish uskunasiida ekstrakt olinadi.

Sharbat olishda uning tarkibidagi quruq modda va kislota o'ta muhim ahamiyatga ega.

Sharbatlar tarkibidagi quruq moddalar va kislotaligi

xomashyo nomi	quruq moddalar %	pH ko'rsatgich
Olma	8,2	2,20
Behi	11	2,72
Do'lana	15	3,05
Yantoq	5,1	1,30

Jadvaldagi ma'lumotlarga ko'ra, do'lanadan olingan sharbat eng yuqori kislotalilik bilan va behi mevasidan olingan sharbat ko'proq quruq moddalarga ega, shunga ko'ra u to'q rangi, ta'mi va hidi bilan ajralib turardi

Sharbatlarning kislotaligi qanchalik ko'p bo'lsa, uning bakteritsid ta'siri shunchalik yaxshi namoyon bo'ladi, patogen mikroorganizmlarni yo'q qiladi, mahsulotning yaroqlilik muddati oshadi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan va boshqa texnologiyalar orqali yurtimizda alkogolsiz ichimlik ishlab chiqarishni rivojlantirish va iqtisodiy mustaqillikni mustahkamlashga erishish mumkin.

Adabiyotlar

1. Строганов, Д.А. Формирование рынка натуральных продуктов лечебно-профилактического назначения / Д.А. Строганов// Пищевая промышленность. - 2002. - №2. - С. 83-85.
2. Богатырев А.Н. Что нам есть и как жить дальше?
[Текст]
/А.Н.Богатырев // Пищевая промышленность, - 2000, — №7, - С. 35.
3. Напитки особого назначения. Функциональные напитки // Новости торговли. - 2008.
4. Эвенштейн З.М. Популярная диетология. [Текст]/З.М. Эвенштейн; - М.: Экономик, - 1997, с. 270-272.
5. Felder H.-C. Informations-und Steuerungstechnologien in der Getranke-Industrie //Flussiges Obst -1999-Jg.66, H.6-S283-287.